

Wie Klänge den Weg in die Seele finden

Die Strebetendenz-Theorie begründet Gefühle in der Musik durch Identifikationen mit Willensinhalten.

Wer weiß, wie lange die Wissenschaft schon versucht, die emotionale Wirkung von Musik rational zu erklären? Doch bisher ohne Erfolg. Eine neue Perspektive schafft die Strebetendenz-Theorie. Sie besagt, Musik könne gar nicht direkt Emotionen ausdrücken, sondern lediglich abstrakte Willensinhalte, die in der Musik encodiert sind und mit denen sich die Musikhörenden identifizieren. Dieser Beitrag stellt das Grundprinzip der Strebetendenz-Theorie vor und zeigt Möglichkeiten, das Modell der Theorie auf praktische Klangbeispiele innerhalb dur-moll-strukturierter Musik anzuwenden.

Musik suggeriert abstrakte Willensinhalte

Das Problem der emotionalen Wirkung von Musik bereitet der Wissenschaft Schwierigkeiten wie kaum eine andere Frage. Die große Hoffnung unserer Zeit, die moderne Hirnforschung mit ihrer computergesteuerten Bildgebung, konnte zwar Gehirnareale lokalisieren, die beim Hören von Musik aktiv sind, doch wurde dadurch die Grundfrage nicht beantwortet, warum Musik emotional wirken kann. Die Strebetendenz-Theorie besagt, dass Musik gar nicht in der Lage sei, Emotionen direkt zu erzeugen. Denn zwischen Musik und Emotion gebe es ein Zwischenglied, das von der bisherigen Forschung kaum berücksichtigt wurde. Gemeint sind abstrakte Willensinhalte, die in der Musik encodiert seien. Erst durch die Identifikation mit diesen Willensinhalten, so die Theorie, seien die Hörenden in der Lage, Musik emotional zu erleben. Das sei etwa mit dem Erleben eines Kinobesuchers vergleichbar, der Emotionen besonders dann empfindet, wenn er sich mit den Willensinhalten des Protagonisten identifiziert.

Der Wille bei Nietzsche und Schopenhauer

Dass dieses Glied zwischen Musik und Emotion, der Wille, bei den Musikwissenschaftlerinnen und -wissen-

schaftlern unserer Zeit bislang kaum Beachtung fand, mag verwundern. Schließlich hatten Philosophen wie Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche ausführlich den Willen in der Musik beschrieben. So sagt Schopenhauer, die Musik sei keineswegs, gleich den anderen Künsten, das Abbild der Ideen, sondern Abbild des Willens selbst (vgl. Schopenhauer, 1859, S. 304). Nietzsche nennt den Willen »Gegenstand der Musik« (vgl. Nietzsche, Colli & Montinari, 1997, S. 1086).

Wie kann man sich die Willensinhalte in der Musik vorstellen?

Die Willensinhalte in der Musik entsprechen, so die Strebetendenz-Theorie, prinzipiell den Wahrnehmungen, die Musikwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler üblicherweise mit Begriffen wie »Vorhalt«, »Leitton« oder »Strebung« bezeichnen. Darunter verstehen sie angebliche Tendenzen in Tönen, die zur Verwandlung in Nachbartöne drängen (vgl. Kurth, 1969, S. 13). So beschreibt Herzfeld (1965, S. 309) den »Ton, der zu einem benachbarten Ton hinstrebt, in den er sich auflösen will«, Moser eine »gewissermaßen elektromagnetische Bewegungskraft«, mit der ein Ton zur Tonhöhenveränderung hinstreben könne (Moser, 1955, S. 685). Die Strebetendenz-Theorie konstatiert hingegen, dass derartige Wahrnehmungen äußerer Tendenzen nicht möglich, ja nicht einmal gedanklich vorstellbar sind, und führt folgendes Gedankenexperiment an.

Leittöne streben nicht – ein Gedankenexperiment

Wenn wir beispielsweise in Entsprechung zu einem »strebenden« Ton versuchen, uns das zum Boden »hinunterstrebende« Gewicht eines schweren Koffers vorzustellen, wird schnell offensichtlich, dass diese Vorstellung misslingt. Denn tatsächlich stellen wir uns bei diesem Versuch vor, wir würden irgendwo stehen und

einen Koffer mit unserer Willensanstrengung festhalten. Dies bedeutet, wir wollten uns eigentlich eine äußere Kraft vorstellen, haben uns aber tatsächlich mit unserer eigenen Willensanstrengung identifiziert, die den Widerstand zum Gewicht des Koffers ausmacht. Etwas Ähnliches passiert nun, so die Theorie, wenn wir uns einen zur Tonhöhenveränderung hin »strebenden« Leitton vorstellen wollen. Auch dann verwechseln wir äußere Kraft mit innerem Willen. Tatsächlich stellen wir uns dann vor, wir wollten den klingenden Ton nicht in den betreffenden anderen Ton umwandeln, identifizieren uns also auch hier mit dem Widerstand zum vermeintlichen Streben. Das Erlebnis der Leittonwirkung ist die Identifikation mit Willensinhalten, die auf das Beibehalten klingender Töne gerichtet sind.

Woher kommt die Leittonwirkung?

Als Erklärung der Leittonwirkung wäre ein Zusammenhang mit der unangenehmen Wirkung nahe beieinanderliegender Obertöne (vgl. Kungel, 2008, S. 76) denkbar, die bei Leittonauflösung zum Gleichklang verschmelzen. Da Obertöne jedoch teilweise unbewusst wahrgenommen werden, könnte ein unbewusster Wunsch nach »Bereinigung« der benachbarten Töne im Obertonbereich – im Sinne der psychoanalytischen Vorstellung von Bewusstem und Unbewusstem als Gegenspielern – als Identifikation mit einem Willen gegen die Auflösung der Nachbartöne in den Gleichklang im Bewusstsein in Erscheinung treten (vgl. Willimek & Willimek, 2019, S. 14 ff.).

Ein wahrgenommener Ton wird vergegenständlicht

Zur Wahrnehmung von Tönen sagt Ernst Kurth (1969, S. 1): »Denn wenn auch der Toneindruck kein ‚Gegenstand‘ ist, so wird er gleichwohl in der innern Verarbeitung vergegenständlicht [...]«. Auch Hermann von Helmholtz (2013, S. 593) erkannte, dass wir »zusammengesetzte Aggregate von Empfindungen als die sinnlichen Symbole einfacher äußerer Objekte auffassen«. Demnach wird ein Ton nicht als Frequenz erlebt, sondern eher als etwas unbestimmt Dinghaftes. Dies ist wesentlich für das emotionale Erleben von Musik, da ein Ton so als Symbol in Erscheinung treten kann.

Wie wendet man die Strebetendenz-Theorie auf Klänge an?

Als mitbestimmende Faktoren des emotionalen Erlebens von Klängen können neben der wesentlichen harmonischen Faktur diverse andere Parameter eine Rolle spielen. Lautstärke, Tempo, Tonhöhe oder Melodik können die Wahrnehmung von Klängen ebenso beeinflussen wie individuelle Eigenarten der jeweiligen Hörerinnen und Hörer, etwa Provenienz, soziales Umfeld, Charakter, aktuelle Stimmung, Konzentration, musikalische Kenntnisse und Vorlieben. Um die Strebetendenz-Theorie im nächsten Abschnitt auf Klänge anzuwenden, halten wir uns an folgendes Modell: Bei einem Leitton identifizieren sich Hörende willentlich mit einem der vermeintlichen Strebung entgegengesetzten Widerstand. Zur Frage, welche Töne Leitöne sind, soll der herkömmlichen Auffassung entsprochen werden. Demnach zählen dazu etwa große Terzen im Dur-Klang

(etwa c'-e' in C-Dur), kleine Sexten (etwa c' und as'), Septimen (etwa c' und h'), Nonen (etwa c und des') und Vorhalte (etwa f' über c') (vgl. Honegger und Massenkeil, 1981, S. 92).

Der Gegensatz Dur – Moll

Dur wird üblicherweise als fröhlich, Moll als traurig beschrieben (vgl. Cooke, 1959, S. 50). Die Strebetendenz-Theorie erklärt diese Eigenschaften folgendermaßen: Die Terz im Dur-Akkord, etwa der Ton e im Klang c-e-g, ist ein Leitton (vgl. Honegger und Massenkeil, 1982, S. 92 f.). Ihn deutet die Strebetendenz-Theorie als Identifikation mit einem Willen gegen eine Veränderung, also als Ausdruck eines Gefühls des Einverstandenseins. Entsprechend beschreibt das »Ullstein Musiklexikon« den Dur-Akkord als »bejahend« (Herzfeld, 1965, S. 149 und S. 351). Den Moll-Akkord dagegen, etwa c'-es'-g', beschreibt u. a. der Komponist Paul Hindemith als ermattete Version des Dur-Klangs (vgl. Hindemith, 1940, S. 101). In Sinne der Strebetendenz-Theorie erscheint beim Moll-Akkord auch der Wille gegen eine Veränderung, mit dem wir uns bei einem Dur-Klang identifizieren, ermattet. Das Gefühl des Einverstandenseins bei Dur wird in Moll zu einem Gefühl des Nicht-mehr-Einverstandenseins. Moll kann gleichsam als Ausdruck des Willensinhalts »ich will nicht mehr« traurig klingen. Eine Analogie zur Sprache: Der Satz »ich will nicht mehr« klänge traurig, wenn man ihn flüsterte, und wütend, wenn man ihn laut herausschreien würde. Entsprechend kann ein leiser Moll-Akkord traurig klingen, ein lauter wütend (vgl. Willimek und Willimek, 2019, S. 23 ff.).

Auch Dur kann traurig klingen

Auch Dur-Akkorde können mitunter traurig klingen (vgl. Willimek & Willimek, 2019, S. 45 ff.). Das ist häufig dann der Fall, wenn sie Dominante einer Moll-Tonika sind, wenn etwa in c-Moll ein G-Dur-Akkord klingt. Im Sinne der Strebetendenz-Theorie identifizieren sich Hörende bei einer Dur-Dominante aufgrund des Leittons mit einem Willen gegen die Rückauflösung zur Moll-Tonika, die ihrer Hörerwartung entspricht. Dies bedeutet, dass man den Moll-Klang vorauslerbt, schon während man die Dominante hört. Dadurch erklärt sich die traurige Wirkung der Dur-Dominante. Ein Beispiel ist das Klaviervorspiel des Liedes »Die liebe Farbe« aus Franz Schuberts Liederzyklus »Die schöne Müllerin«. Hier gibt es keine Dur-Aufhellung, das Dur kling so traurig wie Moll.

Spannend und abenteuerlich: Äolisches Moll

Kriminalfilme werden bevorzugt mit Musik in äolischem Moll (etwa die Töne a', h', c'', d'', e'', f'', g'' und a'') untermalt, da äolisches Moll nicht traurig, sondern eher spannend und abenteuerlich klingt. Ein Beispiel ist der Vorspann der Fernsehserie »Tatort«. Die Strebetendenz-Theorie erklärt die Wirkung des äolischen Moll mit dem fehlenden Leitton der Moll-Dominante. Dieser würde, wäre er vorhanden, als Widerstand gegen die Rückauflösung zur Moll-Tonika empfunden. Fehlt dieser Widerstand – wie in äolischem Moll – erscheint die Moll-Tonika und ihr Ausdruck des Nichtgewollten wie freiwillig in Kauf genommen. Das entspricht der Vorstellung von

Noch kein Mitglied der Sektion VPP?

Dann einfach eine E-Mail mit Beitrittswunsch und Mitgliedsnummer senden. Bitte die Regelungen zu Primär- und Sekundärsektion sowie den Sektionsbeitrag beachten.

E info@vpp.org
Informationen unter:
[www.vpp.org/
verband/intern/
mitgliedschaft.shtml](http://www.vpp.org/verband/intern/mitgliedschaft.shtml)

Foto: privat

Daniela Willimek ist Dozentin für Klavier an der Hochschule für Musik Karlsruhe. Über ihren Forschungsschwerpunkt, die emotionale Wirkung musikalischer Harmonien, erschienen Publikationen im In- und Ausland.

Foto: privat

Bernd Willimek ist freier Musiktheoretiker und Autor der Strebetendenz-Theorie, eines Modells zur Erklärung der emotionalen Wirkung von Musik.

Mut, Spannung und Abenteuer. Wer mutig ist, wagt etwas, was er momentan lieber nicht tun würde. Ein Beispiel für ein Stück in äolischem Moll, das abenteuerlich klingt, ist »Samba pa ti« von Carlos Santana.

Der verminderte Septakkord als Symbol des Schreckens

Der verminderte Septakkord (etwa c'-es'-fis'-a') wird gerne als Ausdruck des Schreckens und Entsetzens verwendet (vgl. Schönberg, 1922, S. 288). Dieser Klang besitzt mehrere Leittöne, die aufgrund der Hörerwartung auf eine Rückauflösung zur Tonika hin verweisen (vgl. Honegger und Massenkeil, 1981, S. 92 f.). Die Strebetendenz-Theorie interpretiert dies als mehrfache Identifikation mit einem Willen gegen diese Rückauflösung. Das kann die Vorstellung eines Sich-mit-Händen-und-Füßen-Wehrens erzeugen. Johann Sebastian Bach verwendet diesen Klang beispielsweise, um die dramatische Barrabas-Szene in der Matthäus-Passion zu illustrieren.

Dur-Akkorde mit großer Septime als Ausdruck von Wehmut

Dur-Akkorde mit großen Septimen (etwa c'-e'-g'-h') wirken ausgesprochen wehmütig (vgl. Cooke, 1959, S. 90). Beispiele finden sich etwa in den Anfangstakten des berühmten »Air« aus der dritten Orchestersuite von Johann Sebastian Bach oder in Elton Johns »Your Song« auf dem Wort »funny«. Die Strebetendenz-Theorie erklärt die wehmütige Wirkung dieses Klangs mit der Überlagerung zweier verschiedener Gefühlseindrücke, eines angenehmen, der Wirkung der Dur-Terz, und eines unangenehmen, der Wirkung der dissonanten großen Septime.

Die Subdominante mit Sixte ajoutée wirkt geborgen

Beim Erklängen der Subdominante mit Sixte ajoutée (etwa in C-Dur: f'-a'-c''-d'') ist ein Gefühl von Zweisamkeit und Geborgenheit nachvollziehbar. Der Musiktheoretiker Diether de la Motte (vgl. Motte, 1983, S. 54) beschreibt die Eigenschaften von Quinte und Sixte der Subdominante mit Sixte ajoutée als auseinanderstrebend. Die Strebetendenz-Theorie deutet dies in gegenteilige Willensinhalte um. Dadurch wird aus dem »Auseinanderstreben« ein »Zusammenbleibenwollen«. So lässt sich das Gefühl von Geborgenheit erklären.

Wundern und Staunen: Der übermäßige Dreiklang

Beim übermäßigen Dreiklang (etwa die Töne c'-e'-gis') kann man sich im Sinne der Strebetendenz-Theorie nicht eindeutig mit gerichteten Willensinhalten identifizieren, weil nicht feststeht, welche seiner drei Töne Leittöne sind (vgl. Motte, 1983, S. 88). Der Hörer nimmt hier die Rolle des Fragenden ein. Der Klang wird so als Ausdruck des Sichfragens, des Sichwunderns und der Magie erfahrbar. Häufig verwenden Filmkomponisten den übermäßigen Dreiklang in entsprechenden Szenen, etwa im Film »Das Doppelte Lottchen« von Josef von Baky, wenn sich die beiden Zwillinge erstmals staunend gegenüberstehen.

Ganztonmusik wirkt schwerelos

Ganztonklänge, wie etwa in der Tonfolge c'-d'-e'-fis'-gis'-ais', von Impressionisten wie Claude Debussy häufig verwendet, enthalten keine gerichteten Leittöne (vgl. Motte, 1983, S. 250). Sie suggerieren Schwerelosigkeit und sind dementsprechend geeignet zur Untermalung von Filmszenen, die beispielsweise unter Wasser spielen.

Tritonus: Der Teufel in der Musik

Der Tritonus (etwa c'-fis') besteht aus zwei Leittönen, die jedoch aufgrund ihrer Ambivalenz nicht als eindeutig gerichtet wahrgenommen werden (vgl. Honegger und Massenkeil, 1982, S. 169 f.). Aus dieser Ambivalenz leitet die Strebetendenz-Theorie den Charakter des Tritonus her, der früher als »diabolus in musica« bezeichnet wurde und dem Deryck Cooke (vgl. 1959, S. 90) eine teuflische und feindliche Wirkung zuschreibt. Beim Klang des Tritonus kann man sich vorstellen, eine latente Gefahr lauere im Raum.

Die kleine Sexte wirkt furchtsam

Das Intervall der kleinen Sexte (etwa c'-as') wurde in der Literatur als Ausdruck von Furcht beschrieben (vgl. Cooke, 1959, S. 90). Der obere Ton der kleinen Sexte kann als Leitton die Erwartung der Auflösung in die Quinte (etwa c'-g') wecken. Die Quinte wiederum wird vielfach als schauerlich, seelenlos oder gespenstisch beschrieben (vgl. etwa Herzfeld, 1965, S. 431). In diesem Sinne kommt der kleinen Sexte der Ausdruck eines Willensinhalts zu, der sich gegen das Schauerliche, Seelenlose und Gespenstische richtet, was ihren furchtsamen Charakter erklärt.

Parallelen zu harmonischen Präferenzen

Um die Herleitungen der Strebetendenz-Theorie nachvollziehbar zu machen, führten die Autorin und der Autor umfangreiche Untersuchungen mit über 2.000 Probandinnen und Probanden auf vier Kontinenten durch (vgl. Willimek & Willimek, 2019, S. 111 ff.). Unter den Probanden waren auch die Wiener Sängerknaben und die Regensburger Domschatzen. Dabei ergaben sich deutliche Parallelen zu den durch die Strebetendenz-Theorie beschriebenen Charakteren von Harmonien. Auffallende Parallelen fanden sich auch bei umfangreichen Analysen von Liedern, Filmmusik und Popmusik, die hinsichtlich des Ausdruckgehalts von Harmonien durchgeführt wurden.

Ausblick

Die Strebetendenz-Theorie führt die Wirkung musikalischer Harmonien auf Identifikationen mit Willensinhalten zurück und stellt dadurch ein brauchbares Modell zur Erklärung der emotionalen Wirkung von Klängen zur Verfügung. Dadurch ermöglicht sie eine fruchtbare Neuorientierung für viele Bereiche der Musikwissenschaft. Ein besonderer Nutzen ist auch für die Musiktherapie vorstellbar, da Patientinnen und Patienten hier vor allem auf emotionaler Ebene angesprochen werden.

Daniela Willimek und Bernd Willimek

Weitere

Informationen:

Willimek, B. & Willimek, D. (2019). *Musik und Emotionen. Studien zur Strebetendenz-Theorie*. Baden-Baden: Deutscher Wissenschaftsverlag.

Die Literaturliste zu diesem Artikel kann per E-Mail beim Deutschen Psychologen Verlag angefordert werden:
E.s.koch@psychologenverlag.de